

FRAGILIDADE DO IDOSO: ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 20/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11002534

Adriana Pereira Duarte¹

Paula Veronica Martini Maciel²

Juciane Lima do Nascimento Melo³

Luciano Cicero da Silva⁴

Priscila Rocha Santos⁵

Resumo:

A fragilidade em idosos é uma condição multifatorial que compromete a autonomia e independência, aumentando os riscos de quedas, hospitalizações e óbitos. Este artigo examina a fragilidade em idosos e o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) na prevenção e promoção da saúde nesse grupo. O estudo inclui uma revisão bibliográfica abrangendo 28 artigos selecionados de diversas bases de dados. Observa-se uma crescente preocupação global com o envelhecimento, evidenciada pela Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030) da ONU. No Brasil, o aumento da população idosa destaca a importância da APS na abordagem desses desafios. A fragilidade em idosos está associada a diversas condições, incluindo doenças crônicas não transmissíveis e síndromes geriátricas. A APS desempenha um papel crucial na

identificação precoce, prevenção e intervenção da fragilidade, por meio de estratégias como exercícios físicos, treinamento cognitivo e aconselhamento nutricional em grupos de idosos. No entanto, desafios como a falta de foco específico na população idosa e a necessidade de reformas estruturais são evidenciados. Melhorar a qualidade do atendimento na APS requer uma abordagem multidimensional e centrada no paciente, considerando aspectos clínicos, sociais, emocionais e culturais.

Palavras chaves: Idoso fragilizado, Atenção Primária de Saúde, Saúde do Idoso.

Abstract:

Frailty in the elderly is a multifactorial condition that compromises autonomy and independence, increasing the risks of falls, hospitalizations, and deaths. This article examines frailty in the elderly and the role of Primary Health Care (PHC) in preventing and promoting health in this group. The study includes a literature review covering 28 selected articles from various databases. There is a growing global concern about aging, evidenced by the UN's Decade of Healthy Aging (2021-2030). In Brazil, the increasing elderly population highlights the importance of PHC in addressing these challenges. Frailty in the elderly is associated with various conditions, including chronic non-communicable diseases and geriatric syndromes. PHC plays a crucial role in early identification, prevention, and intervention of frailty, through strategies such as physical exercises, cognitive training, and nutritional counseling in groups of elderly. However, challenges such as lack of specific focus on the elderly population and the need for structural reforms are evident. Improving the quality of care in PHC requires a multidimensional and patient-centered approach, considering clinical, social, emotional, and cultural aspects.

Keywords: Frail elderly, Primary Health Care, Elderly Health.

1 Introdução

A fragilidade é uma condição clínica complexa e multifatorial, resultante de interações dinâmicas entre aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos e sociais. Essas interações podem comprometer a autonomia e independência dos idosos, aumentando os riscos de quedas, hospitalização, infecções, incapacidades, internações em instituições e óbitos. Esse estado de vulnerabilidade está associado a um maior risco de desenvolvimento de comorbidades e deficiências, decorrente da diminuição da reserva corporal relacionada ao envelhecimento (Rockwood, 2012; Morley, 2013; Zhu, 2016; Dent, 2017; Santos, 2015).

A fragilidade pode ser associada à existência de doenças crônicas não transmissíveis, agravamentos agudos devido a causas externas e a intensificação de condições crônicas já existentes, além da dependência para realizar atividades básicas e instrumentais do dia a dia. Essa condição pode comprometer elementos como cognição, bem-estar emocional, mobilidade e habilidades de comunicação, ocorrendo de forma isolada ou simultânea, sendo mais comum entre os indivíduos de idade avançada (Campolina, 2013; Moraes, 2012).

No âmbito mundial, o debate acerca do envelhecimento da população global foi destacado pelo Plano Internacional para o Envelhecimento, organizado pela ONU em 2002 durante uma conferência em Madri. O referido plano visava promover um processo de envelhecimento seguro e respeitoso em diversas regiões do mundo, garantindo que os idosos fossem integrados à sociedade com plenos direitos de cidadania (Organização das Nações Unidas, 2002).

Posteriormente, em dezembro de 2020, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu a Década do Envelhecimento Saudável (2021-2030) como a principal iniciativa para desenvolver uma sociedade inclusiva e valorizar todas as idades.

O aumento da população idosa no Brasil tem sido evidente nos últimos anos, o que impacta diretamente o sistema de saúde, refletindo-se nos

números de doenças e mortes. Isso é comprovado pelos dados do IBGE de 2022, que indicam que a parcela de pessoas com 65 anos ou mais atingiu 10,9% da população total do país, um aumento de 57,4% em relação a 2010, quando esse grupo representava 7,4% da população (IBGE, 2022).

Conforme dados do IBGE de 2022, o envelhecimento populacional é evidente na configuração da pirâmide etária do Brasil. Esse processo é consequência da redução da taxa de natalidade e da mortalidade, aliado ao aumento da esperança de vida. Nessa população mais velha, há uma maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis, síndromes geriátricas, restrições físicas, deterioração cognitiva, sintomas de depressão, perda sensorial, acidentes e aumento do isolamento social.

2- Metodologia

Estudo dissertativo realizado no período de janeiro a março de 2024, que empregou uma revisão bibliográfica para analisar as vulnerabilidades dos idosos e o papel da Atenção Primária à Saúde direcionada a esse grupo etário. O objetivo principal foi conduzir uma análise científica sobre a contribuição da Atenção Básica à Saúde na prevenção e promoção da saúde dos idosos frágeis. Para essa investigação, foram consultadas diversas bases de dados de prestígio, como Scientific Electronic Library Online, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde, Latindex, Bibliomed e PubMed, usando as palavras chaves: Idoso Fragilizado, Atenção Primária de Saúde, Saúde do Idoso.

A pesquisa foi realizada através de uma busca sistemática, utilizando termos-chave específicos como Fragilidade, Idosos e Atenção Primária à Saúde. Foram considerados elegíveis para este estudo todos os artigos científicos publicados nos últimos 20 anos em periódicos indexados, desde que focados em questões relacionadas ao tema principal. A seleção criteriosa dos materiais se deu através da análise detalhada de títulos e resumos, assegurando sua relevância para o escopo do estudo. Entre os

critérios de preferência, foram priorizados documentos científicos escritos em português, espanhol e inglês. As referências selecionadas apresentaram significativa importância tanto do ponto de vista teórico quanto científico, estabelecendo uma base sólida para a discussão proposta. Inicialmente, foram identificados 321 artigos relacionados ao tema, dos quais 132 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Dos 189 artigos restantes, apenas 28 foram criteriosamente escolhidos para a revisão, cumprindo integralmente os critérios estabelecidos.

3 Reflexões

3.1 Fragilidade em idosos

Em nações em desenvolvimento, a síndrome da fragilidade em idosos ainda carece de investigação adequada. Observa-se que o processo de envelhecimento ocorre em meio a condições de saúde, econômicas e sociais desfavoráveis, o que pode contribuir para a alta prevalência dessa síndrome. Seria benéfico realizar avaliações abrangentes dos idosos periodicamente, envolvendo uma equipe multidisciplinar para considerar diversas dimensões da saúde. Essa abordagem poderia ajudar na prevenção da fragilidade, reduzindo desfechos adversos como a institucionalização e hospitalização, além de diminuir as taxas de morbimortalidade. No contexto da Atenção Primária de Saúde essas medidas contribuiriam para um cuidado integral dos idosos. (Augusti, 2017).

As interpretações teóricas sobre fragilidade em pessoas idosas são diversas e não unânimes, com foco predominantemente no aspecto clínico. O termo “idoso frágil” foi oficialmente introduzido em 1970 pelo Federal Council on Aging (FCA) dos Estados Unidos, para descrever idosos em situação socioeconômica desfavorável que apresentavam fraqueza física e déficits cognitivos, os quais, com o avançar da idade, demandavam mais cuidados. Durante os anos 1980, com base no

conceito de funcionalidade, a fragilidade em idosos era frequentemente entendida como equivalente à incapacidade, presença de doença crônica ou envelhecimento avançado. Em 1990, o termo “idoso frágil” foi mencionado pela primeira vez no índice remissivo do Journal of the American Geriatrics Society (Lang, 2009).

A incapacidade funcional, geralmente vista como o estágio mais avançado da fragilidade e frequentemente irreversível, leva a um aumento na necessidade de cuidados por parte da família, maior utilização de serviços de saúde, tanto em ambulatórios quanto em hospitais, e eleva as taxas de internação de idosos. Além disso, contribui para o surgimento de incontinência urinária, úlceras de pressão e pode antecipar o óbito (Martin, 2008; Joarpsz, 2009).

Quedas são consequências graves da fragilidade em idosos, podendo levar à redução da capacidade funcional, perda de autonomia e até à morte. O medo de cair, especialmente após incidentes graves, pode causar impacto psicológico, levando o idoso a evitar atividades e adotar medidas cautelares. No entanto, essas precauções podem resultar em imobilidade e declínio funcional, aumentando o risco de fragilidade ou agravando seu estado (Pinedo, 2008; Fabrício-Wehbe, 2009).

3.2 Atenção Básica de Saúde ao idoso

No Brasil, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como meta assegurar atendimento integral à saúde dos idosos, destacando a funcionalidade como um importante aspecto do bem-estar nessa idade. Essa política busca principalmente manter, reforçar e recuperar a autonomia e independência dos idosos, guiando intervenções de saúde tanto coletivas quanto individuais, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2017).

As orientações para o atendimento aos idosos no Sistema Único de Saúde consistem em um conjunto unificado de medidas, focadas na cooperação em rede e na união dos diferentes níveis de cuidado à saúde. Essas

diretrizes enfatizam a importância de identificar áreas-chave tanto na Atenção Básica quanto na atenção especializada, sublinhando a necessidade de integração entre diferentes setores (Brasil, 2014).

No Brasil, estão sendo realizados esforços no âmbito do Sistema Único de Saúde para reestruturar o atendimento e o cuidado com os idosos. A Atenção Primária à Saúde é identificada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa como porta de entrada para os cuidados com a saúde dos idosos e como a principal referência para os serviços especializados de média e alta complexidade, trabalhando a promoção da saúde, prevenção de doenças, identificação, tratamento, reabilitação (Brasil, 2017).

Na Estratégia Saúde da Família, é essencial que toda a equipe multiprofissional esteja capacitada para identificar os sinais e sintomas da síndrome de fragilidade. Dessa forma, poderão aproveitar o contato regular e próximo com a população para detecção precoce e intervenção adequada. A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um recurso valioso que auxilia nessa identificação e monitoramento dos sinais de fragilidade (Brasil, 2007).

Um outro instrumento importante é o acolhimento oferecido nas Unidades Básicas de Saúde caracterizado por uma escuta atenta e qualificada às demandas dos usuários e suas famílias. O objetivo é identificar necessidades, estabelecer vínculos, identificar fatores de risco, encaminhar para atendimentos de emergência, agendar consultas individuais ou em grupo e outras intervenções quando necessárias (Brasil 2011, Brasil 2010, Brasil 2012).

Diante do exposto é possível notar que algumas intervenções como exercícios físicos, treinamento cognitivo, aconselhamento nutricional realizado especialmente em grupo vêm se provando eficazes em evitar ou reduzir a fragilidade dos idosos (Souto et al, 2018, Apostolo et al., 2018).

4- Discussão

A Atenção Primária à Saúde é fundamental no Sistema Único de Saúde por ser o principal meio de acesso dos usuários, oferecendo a eles a oportunidade de um acompanhamento contínuo e uma ampla cobertura de cuidados. No entanto, uma pesquisa realizada por Coelho em 2018, no Rio de Janeiro, identificou uma lacuna preocupante na prestação de serviços de saúde pública voltados para os idosos. Identificou-se também que os serviços de saúde tendem a focar predominantemente na atenção ao adulto, negligenciando as demandas específicas e particulares da população idosa (Coelho, 2018).

Alguns desafios são apontados por Costa (2010) na implantação do atendimento da pessoa idosa na APS evidenciando a necessidade de reformas estruturais, investimentos em capacitação profissional e melhoria na gestão dos serviços de saúde para garantir um cuidado mais integral e centrado nas necessidades específicas dos idosos no contexto brasileiro.

Investigar os fatores que influenciam a qualidade do atendimento ao idoso na Atenção Primária à Saúde (APS) é crucial para orientar profissionais e gestores na melhoria dos serviços. Este tema é relevante, visto que 75,3% dos idosos brasileiros dependem do SUS para cuidados de saúde, e 70% têm uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Além disso, 83,1% realizaram consultas médicas nos últimos 12 meses e 10,2% foram hospitalizados mais de uma vez no mesmo período (Macinko, 2018).

O processo de trabalho das equipes de saúde deve ser organizado para oferecer uma assistência equânime e integral, alinhada às necessidades reais dos usuários. A falta de identificação e estratificação das demandas de saúde pode resultar na sub oferta de cuidados essenciais para idosos com maiores riscos e na sobre oferta de cuidados desnecessários para aqueles com menores necessidades, levando a uma atenção ineficiente e ineficaz (Silva, 2019).

Para melhorar a qualidade do atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS), é fundamental institucionalizar práticas como a estratificação de risco, a utilização de indicadores epidemiológicos e a avaliação da qualidade dos serviços. Esses processos são essenciais para transformar e aprimorar as práticas na APS, permitindo uma abordagem mais direcionada e eficaz no cuidado aos usuários, especialmente aos idosos (Hamayel, 2018).

Além disso, é crucial considerar as expectativas e percepções da pessoa idosa no planejamento e organização do modelo de atenção.

Compreender as necessidades e preferências dos idosos permite uma maior flexibilização e personalização das ações de cuidado, valorizando as individualidades e promovendo uma abordagem mais centrada no paciente. Isso não apenas melhora a qualidade do atendimento, mas também influencia positivamente a adesão terapêutica (Souza, 2017).

No contexto brasileiro, uma recente iniciativa surgiu com o intuito de abordar a complexidade da saúde dos idosos: o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional de 20 itens (IVCF-20). Esta ferramenta representa um avanço significativo ao permitir uma avaliação abrangente e multidimensional, direcionada à identificação precoce de idosos em situação de vulnerabilidade e fragilidade. Ao ser aplicado, o IVCF-20 pode se tornar uma valiosa aliada das equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), capacitando-as para uma intervenção mais assertiva e oportuna. (Moraes, 2016).

A Atenção Primária em Saúde (APS) desempenha um papel crucial na prestação de cuidados abrangentes aos idosos. É incumbência da APS gerenciar o cuidado desse grupo de usuários de forma integral, o que implica em realizar uma avaliação multidimensional para compreender suas necessidades e desafios de saúde. Com base nessa avaliação, é essencial elaborar um plano de cuidados personalizado, que leve em consideração não apenas as condições clínicas do idoso, mas também seus aspectos sociais, emocionais e cognitivos.

5- Conclusão

A oferta contínua de cuidado ao longo do tempo, adaptada às necessidades individuais e respeitando as preferências e possibilidades dos idosos, é essencial para promover sua saúde e autonomia. Este cuidado deve envolver não apenas profissionais de saúde, mas também familiares e membros da comunidade, que podem desempenhar um papel crucial no suporte ao idoso. É importante reconhecer que o envelhecimento traz consigo mudanças específicas, incluindo uma perda gradual da reserva homeostática, que requer uma abordagem diferenciada e sensível.

Além disso, é fundamental compreender os fatores que influenciam diretamente o processo da Síndrome da Fragilidade, pois eles desempenham um papel crucial na determinação da autonomia e independência dos idosos. Ao abordar esses fatores de maneira proativa e integrada, é possível planejar a assistência de forma mais eficaz, promover a saúde e operacionalizar a Rede de Atenção à Saúde em ambientes desafiadores.

Em última análise, uma abordagem de cuidado holística e centrada no idoso, que leve em consideração suas necessidades individuais e as complexidades do processo de envelhecimento, é essencial para garantir uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos idosos. Essa abordagem requer uma colaboração entre diversos atores, incluindo profissionais de saúde, familiares, cuidadores e a comunidade em geral, visando oferecer um suporte abrangente e contínuo aos idosos em todas as fases do seu envelhecimento.

Para orientar futuras pesquisas sobre fragilidade em idosos e a eficácia da APS, é essencial investigar a implementação de intervenções específicas, como exercícios físicos e aconselhamento nutricional em grupos de idosos. Além disso, explorar os fatores que influenciam a qualidade do atendimento na APS, incluindo a identificação precoce da fragilidade e a

personalização do plano de cuidados, é crucial para melhorar os serviços de saúde para os idosos. Uma abordagem multidimensional que considere aspectos clínicos, sociais, emocionais e culturais é necessária para desenvolver estratégias de cuidado abrangentes e centradas no paciente.

REFERÊNCIAS

Apostolo, J. et al. Effectiveness of interventions to prevent pre-frailty and frailty progression in older adults: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep: 2018; p: 16:140

Augusti ACV, Falsarella GR, Coimbra AMV. Análise da síndrome da fragilidade em idosos na atenção primária – Estudo transversal. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2017;12(39):1-9.

[http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12\(39\)1353](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc12(39)1353).

BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas de produção de Saúde. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, DF. 2010.

_____. Caderno de Atenção Básica nº 28 – Acolhimento a Demanda espontânea. Volume I. Brasília, DF. 2012

_____. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica [Internet]. Brasília, DF: MS; 2014 [acesso em 15 jun. 2017]. (Cadernos de Atenção Básica, n. 35). Disponível em:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_do_enca_cronica_cab35.pdf »

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_do_enca_cronica_cab35.pdf

_____. Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília (DF); 2017 [acesso em 27 Jul 20]. Disponível

em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.htm.

_____. Portaria de Consolidação GM/MS N° 2, de 28 de setembro de 2017. Anexo XII. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2017a. Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html>.

Campolina AG, Adami F, Santos JLF, Lebrão ML. A transição de saúde e as mudanças na expectativa de vida saudável da população idosa: possíveis impactos da prevenção de doenças crônicas. Cad Saude Publica 2013; 29(6):1217-1229.

Coelho LP, Motta LB, Caldas CP. Rede de atenção ao idoso: fatores facilitadores e barreiras para implementação. Physis (Rio J) [Internet]. 2018 [acesso em 14 de Abr 20];28(4):e280404. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312018280404>

Costa MFBNA, Ciosak SI. Atenção integral na saúde do idoso no Programa Saúde da Família: visão dos profissionais de saúde. Rev Esc Enferm USP [internet]. 2010 [acesso em 27 Jul 20];44(2):437-44. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n2/28.pdf>

Dent E, Lien C, Lim WS, Wong WC, Wong CH, Ng TP, Woo J, Dong B, de la Vega S, Hua Poi PJ, Kamaruzzaman SBB, Won C, Chen LK, Rockwood K, Arai H, Rodriguez-Mañas L, Cao L, Cesari M, Chan P, Leung E, Landi F, Fried LP, Morley JE, Vellas B, Flicker L. The Asia-Pacific Clinical Practice Guidelines for the Management of Frailty. J Am Med Dir Assoc 2017; 18:564-575.

Fabício-Wehbe SCC, Shciaveto FV, Vendrusculo TRP, Haas VJ, Dantas RAS, Rodrigues RAP. Adaptação cultural e validade da Edmont Frail Scale EFS em uma amostra de idosos brasileiros. Rev Latino-am Enfermagem

[online]. 2009 Dez. [citado 2010 Abr 16];17(6):1043-9. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692009000600018&lng=pt

Hamayel NAA, Isenberg SR, Hannum SM, Sixon J, Clegg K, Dy SM. Older patient's perspectives on quality of serious illness care in primary care. *Am j hosp. palliat care* [Internet]. 2018 [acesso em 14 Abr 20];20(10):1-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1049909118771675>.

IBGE. Brasil tem 207,8 milhões de habitantes, mostra prévia do Censo 2022. *IBGE Notícias*, 28 dez. 2022. Disponível em:
<https://censo2022.ibge.gov.br/pt/component/content/article/2012-agencia-de-noticias/noticias/35954-brasil-tem-207-8-milhoes-de-habitantes-mostra-previa-do-censo-2022.html>.

Jarosz PA, Bellar A. Sarcopenic obesity: an emerging cause of frailty in older adults. *Geriatr Nurs*. 2009 Jan; 30(1):64-70.

Lang PO, Michel JP, Zekry D. Frailty syndrome: a transitional state in a dynamic process. *Gerontology*. 2009 Apr; 55(4):539-49.

Macinko J, Andrade FB, Souza Junior PRB, Lima-Costa MF. Primary care and healthcare utilization among older Brazilians (ELSI-Brazil). *Rev Saúde Pública Enfermeria Global* N° 65 Enero 2022 Página 574 [internet]. 2018 [acesso em 27 Jul 20];52:suppl2:6s. Disponível em:
<https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000595>.

Martin F, Brighton P. Frailty: different tools for different purposes? *Age Ageing*. 2008 May; 37(2):129-31.

Moraes EN. *Atenção à saúde do idoso: aspectos conceituais* Brasília: OPAS; 2012.

Moraes EN, Carmo JA, Moraes FL, Azevedo RS, Machado CJ, Montilla DER. Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20): reconhecimento

rápido do idoso frágil. Rev Saúde Pública 2016; 50:81.

Morley JE, Vellas B, Abellan VKG, Anker SD, Bauer JM, Bernabei R, Cesari M, Chumlea WC, Doehner W, Evans J, Fried LP, Guralnik JM, Katz PR, Malmstrom TK, Mccarter RJ, Robledo LMG, Rockwood K, Haehling SV, Vandewoude MF, Walston J. Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc 2013; 14(6):392-397.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de ação internacional contra o envelhecimento, 2002/Organização das Nações Unidas; tradução de Arlene Santos. — Brasília : Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. — 49 p. : 21 cm. – (Série Institucional em Direitos Humanos; v. 1).

http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/5.pdf

Pinedo LV, Sayedra PJO, Limeno HC. Syndrome de fragilidad em adultos mayores de la comunidad de Lima Metropolitana. Rev Soc Peru Méd Interna. 2008 Ene-Mar; 21(1):11-5.

Política Nacional de Atenção Básica – Portaria nº2.488 de 21 de outubro de 2011.

Rockwood K, Bergman H. Frailty: a report from the 3rd Joint Workshop of IAGG/WHO/SFGG, Athens, January 2012. Can Geriatr J 2012; 15(2):31-36.

Santos PHS, Fernandes MH, Casotti CA, Coqueiro RS, Carneiro JAO. Perfil de fragilidade e fatores associados em idosos cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família. Cien Saude Colet 2015; 20(6):1917-1924.

Silva LB, Silva PAB, Santos JFG, Silqueira SMF, Borges EL, Soares SM. Estratos de risco e qualidade do cuidado à pessoa idosa na Atenção Primária à Saúde. Ver latino am enferm (Online) [Internet]. 2019 [acesso em 13 Abr 20];27:e3166. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.2968.3166>

Souto, Barreto P. et al. Associations of Multidomain Lifestyle Intervention with Frailty: Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Am J Med: 2018; p: 131:1382

Souza AMG, Ferreira TLS, Santos KMR, Oliveira DJD, Andrade FB. Avaliação da assistência à pessoa idosa na atenção primária à saúde: perspectiva de usuários. Rev Ciênc Plur [Internet]. 2017 [acesso em 14 Abr 20];3(2):42-52. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/12705/8989>

Zhu Y, Liu Z, Wang Y, Wang Z, Shi J, Xie X, Jin L, Chu X, Wang X. Agreement between the frailty index and phenotype and their associations with falls and overnight hospitalizations. Arch Gerontol Geriatr 2016; 66:161-165.

¹Doutoranda em Saúde Pública pela Universidad de Ciência
Empresariales y Sociales/UCES
Técnica em Educação na Universidade Federal de Uberlândia/UFU.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5110-0499>
LATTES: <http://lattes.cnpq.br/2863340419973812>
adrianaenf121@gmail.com

²Doutoranda em Saúde Pública pela Universidad de Ciência
Empresariales y Sociales/UCES
Médica da Família e Comunidade em Guarulhos
LATTES: <http://lattes.cnpq.br/2954700187927782>
paulaveronicamartini@hotmail.com

³Doutoranda em Saúde Pública pela Universidad de Ciencia
Empresariales y Sociales/UCES
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3231-8957>
LATTES: <https://lattes.cnpq.br/4573838945756510>
juciane_to@hotmail.com

⁴Doutoranda em Saúde Pública pela Universidad de Ciência
Empresariales y Sociales/UCES
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1729-1936>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/2321160943339187>

⁵Doutoranda em Saúde Pública pela Universidad de Ciência

Empresariales y Sociales/UCES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9919-6348>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/5246645668756576>

priscila98rocha@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!